

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PRINCESS MAE MEJIA-TAPIC, LPT

Former Course Instructor

Lapu-Lapu City College

Lapu-Lapu City, Cebu 6015

princessmaemejia242018@gmail.com

“DODONG THE WONDERBOY”

Nakakainggit kung minsan ang mga ganap sa skwela na may mga nasasabitan ng medalya o di kaya'y may nanalong studyante sa mga patimpalak. May mga batang halos hakutin na ang mga sertipiko sa dami ng mga sinalihan at pinalad na manalo higit sa lahat—may ilan din na kulang na lang ay lalagapas na sa isang pahina ang listahan ng mga gantimpala na nakakangalay sa bibig kung ito ay i-aanunsyo sa madla tuwing may awarding ceremony. Sa kabila nito, tanging ito lamang ang kasiyahan ng isang magulang para isang masikap na anak. Isang munting litrato ang sumilip sa aking dalang folder ang napagunita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng salitang "TAGUMPAY".

"Good morning, Sir Borres. Good morning, classmates. It's nice to see you today. Mabuhay!", pagbati ng mga mag-aaral.

"Maupo na...kayo...." alangan na sagot ng guro. "DODONG...may problema ba?" tanong ko sa studyante habang hinahanda ang aralin.

Napakamot si DODONG. "Anong oras na po ba, Sir?" banat niya habang nagtatasa ng lapis.

"Sakto naman ang pagdating ko, DODONG. Ay teka nga, gusto mo naman yatang hindi ako magbigay ng pasulit." reklamong tugon ko.

"Oras na po ng maintenance ninyo, Sir. Ayun oh..." sabay turo sa reminder note na nakapaskil sa pader.

Biruin mo naman pati ang pag-inom ko ng maintenance ay naging isyu sa loob ng silid-aralan. Ilang taon na rin pala akong nagtuturo sa mababang paaralan ng aming bayan at hindi ko malimutan ang batang tinawag naming si 'DODONG'. Siya lang naman ang bukod tanging mag-aaral na kailanman ang hindi namin malimutan dahil na rin sa kung papaano siya makitungo sa bawat kabilang roon. Walang ni isa sa aming mga naging guro niya ang nakakaaalam sa kung ano ang naging balita sa kaniya matapos niyang maging iskolar ng probinsya. Sa mga ganitong panahon, siya ang naging pamantayan namin sa pagbibigay ng patimpalak sa klase.

"Pssst!" tawag ni Althea sa kaklase.

"Alam mo may pangalan ako, Thea. Pwede naman sigurong masabi mong 'Hoy! Dodong!', 'di ba?" pagdadahilan nito habang naglilinis ng bintana.

Napangiti na lamang si Althea. "Dodong, mabibigyan kaya ikaw ng award ngayong recognition natin?" tanong nito.

"Althea, ano bang klaseng tanong 'yan. Lahat tayo mabibigyan 'yun ang sabi ni Sir." tugon ni Kaloy mula sa may kubeta.

Napakamot na lamang ng ulo si Dodong. "Kaya ka ayaw bigayan ni Sir ng 'Most Attentive' award kahit hindi recognition kasi nakakalimutan mo lagi sinasabi niya. Ay, ambot sa imo!" sabay alis mula sa nililinisang dako.

"Ayan tuloy nainis si Dodong sa'yo, Thea." banat ni Kaloy.

Tama nga naman. Natutunan namin kay Dodong ang isang simpleng aral sa pagpili ng isang karapat-dapat na mag-aaral para sa isang gawad. Dapat ito ay isinasabuhay at laging nakikita sa bawat pagkakataon na makakasama nito ang mga guro't kamag-aral. Hindi sa kung wala nang iba eh siya na ang mabibigyan kaagad. Masayang alalahanin ang mga munting tagpo na naririto pa sa Sta Clara si Dodong. Nakakatuwang isipin na may naitulong ang isang guro sa paglawig ng karera ng mga estudyante niya. Pauwi na ang lahat ng mga guro nang may isang suliranin ang umusbong mula sa komite ng mga tagapaghanda ukol sa gaganaping recognition rites.

"Sir Borres...Ma'am Magalpoc...." hingal na tawag ng isang guro.

"Uyyy. Para ka namang hinahabol ng aso...Ano bang nangyari, Ma'am Marites?" tanong ko.

"May na-Marites ako este bali-balita kasing walang magiging keynote speaker sa recognition rites." balita nito.

"Effective naman yata ang pagiging Marites mo...ay sya...Mukhang may naiisip ako ukol dyan." sabay pakita sa litrato ni Dodong sa kanila.

Gulat na gulat sila sa aking naging suhestyon."Si Dodong?! As in si Mabini? 'Yung class valedictorian natin noong 2010?" tugon ni Ma'am Magalpoc.

"Ang problema lang eh...walang nakakaalam sa atin rito sa Sta Clara kung nasaan na sya sa pagkakataong ito." wika ni Ma'am Marites.

"Alam ko na. Baka matulungan tayo ni Sir Gandingan mula sa San Agustin sa problemang ito. Hindi pupwedeng walang keynote speaker sa ating recognition rites." segunda ko habang hinahanap ang numero ni Sir Gandingan sa telepono. "Hello, Sir?" bati ko rito.

"Oh, Borres. Napatawag ka." sagot ng boses sa kabilang linya.

"Sir, matanong ko lang. May impormasyon ka po ukol sa ating minamahal na si Dodong?" tanong ko.

Natawa na lamang si Sir Gandingan sa pagtatanong ko. "Mukhang pareho tayong walang kaalam-alam kung nasaan na talaga si Dodong. Sa huling balita ko ay nangibang-bansa ito para doon na magtapos." sambit nito.

Nangibang-bansa para mag-aral? Naging palaisipan tuloy sa akin ang naging tugon ng kapwa ko guro noon rito sa Sta Clara ukol sa kinaroroonan ni Dodong. Totoong hindi na siya nagparamdam pa buhat ng naging makasaysayan ang pagiging iskolar niya ng probinsya noon. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa o malulungkot ngunit iniisip kong kailangan may gawin ako upang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Sumagi ulit sa isipan ko ang isang alaala at kung bakit kinalaunan tinawag naming siyang 'Wonderboy'.

"Kaloy...Kaloy...Okay na ba talaga 'yang si Butchoy?" tanong nito sa kaklase.

"Naku, Dodong. Nakailang beses na siyang pabalik-balik sa CR eh. Wala namang ibang inihanda doon sa banquet bukod pa sa itlog at tapa." wika ni Kaloy habang pinupunasan ang nilalagnat na kaklase.

Napangiwi si Dodong sa nalaman at hinugot ang first aid kit nito mula sa kaniyang bag. "Hanapin mo muna 'yung gamot para sa lagnat tapos sunod mo na rin 'yung para sa pagtatae." wika nito.

"Bakit ang dami naman nyan, Dodong?" reklamo ni Kaloy.

"Naturingan ka pa naman Star Reader, Loy. Nilista kasi 'yan ni Nanay ko." pagmamalaki niya sa kaklase.

"Dodong...Malalim ang sugat ni Dagul. May gamot ka pa ba?" tanong ni Martin.

"Isa pa 'to...Na-awardee ka nga kanina ng Best First Aid Worker tapos sa akin magpapagamot. Buti kaibigan kita, Mar." sabay paglilinis ng mga sugat ni Dagul.

"Kung hindi dahil sa'yo ay masakit pa rin ang tiyan ni Butchoy at madugo pa rin si Dagul." tugon ni Kaloy.

"You're the best, Dong!" puri ni Martin.

Nagpahinga na lamang ang magkakaibigan matapos ang bakbakan. "Naiintindihan na namin kung bakit ikaw ang Wonderboy awardee ngayong jamboree, Dong." tugon ni Butchoy. "Salamat ha." dagdag niya.

"Naku, wala 'yun. Mahalaga sa akin na okay kayo." wika nito sabi ngiwi sa naamoy sa kanilang tent.

"Ano ba, Kaloy! Ang baho ng utot mo...." reklamo nilang lahat.

Masasabi kong si Dodong ang perpektong halimbawa sa mga bata rito sa Sta Clara sakaling mahanap ko ito ngunit tila mailap pa rin ang paghahanap sa kaniya kahit may ilang linggo pa ang nalalabi bago ang recognition rites ng paaralan. Pinilit naming lahat na kunin ang mga importanteng detalye ukol sa kaniya ngunit sadyang ang huling baraha namin ay ang humanap ng mas malapit na keynote speaker bukod rito kung hindi na ito talagang mahanap pa. Dumaan ang ilang mga araw ay isang tugon ang tinanggap namin na gumulat sa lahat ng mga guro.

"Wow, isang presidente ang bibisita sa atin, mga Ma'am at Sir." puri ni Ma'am Castillo. "Kailangan teachers na maganda ang ating buong paaralan."dagdag nito.

Isang studyante ang kumaripas ng takbo papasok sa faculty room. "Ma'am! Sir!"

"Hidalgo! Ano bang sinisigaw mo?" reklamo ni Ma'am Marites.

Napakamot-ulo na lamang ito at umamin."Eh, may nag-iwan nito sa school gate. Sabi ni Kuya Tomas ay galing daw sa mahalagang tao sa paaralang ito ang nagbigay." wika ng studyante habang inaabot ang isang pamilyar na bagay—valor medal.

"Excuse me lang ha... Nakikita mo ba 'yang nakikita ko, Ma'am Marites?" ani ko.

"Oo nakikita ko. Isang tao lang ang binigyan natin niyang noon." mahina nitong sagot. "Valor Award 'yan noong 2010 at si Dodong lang ang meron niyang!", dagdag nito.

Inabot ko ang ibinigay ng studyante na alam ko kung sino ang nagmamay-ari. "Mukhang sinagot na tayo!" hiyaw ko sa tuwa.

Boink!

"Aray ko!"

"Nakalimutan mo yatang kasama mo ako, Borres. At alam kong si Dodong lang ang may ganyan." bulalas ni Ma'am Castillo. "Sandali...pero walang nakakaalam kung nasaan na ang batang iyon." dagdag ng guro.

"Ahhh Ma'am, may nakasulat po sa likod ng medal." sabi ni Sir Paner. "Natanggap ko po ang sulat ninyo sa aking tanggapan. Siguro'y ang magandang sabihin ay 'See you po...'", sambit nito.

Naiisip kong maaaring si Dodong ang mysteryosong bisita namin na pupunta sa araw ng recognition rites ngunit imposible rin ito dahil sa walang naging sagot ang mga liham maging ang emails na binigay namin sa kaniya. Hindi naman sa nagduda kaming lahat ngunit kung kailan na kailangan namin ng sagot sa aming hinihingi ay dumating ang isang nakakagulat na regalo mula mismo sa kanya. Itinuon na lamang ng mga kasamahan ko ang tagpong iyon sa ibang gawain para recognition rites—pero sa likod ng aming mga isipan ay hindi maalis sa aking maniwala na babalik si Dodong na minsan kong tinuruan.

April 8, 2025

"Let's welcome the graduands in our Processional!" anunsyo ng emcee.

Dumating na nga ang sandali na hindi na yata matutupad na si Dodong ang magiging keynote speaker namin sa araw na ito. Nakakalungkot man ngunit tuloy na lamang kaming mangangarap na babalik ang Dodong na minsang nagpasaya sa aming lahat rito sa Sta Clara. Masasayang mukha ang bumungad sa amin mula sa mga batang magsisipagtapos hanggang sa mga masikap na magulang na itinaguyod ang kani-kanilang mga anak. Maiiwan na naman kaming mga guro na maghihintay sa panibagong henerasyon ng mga estudyante rito sa paaralan. Di maglaon ay tumayo na ang keynote speaker ng aming recognition rites.

"Ilang taon rin po akong hindi nagpakita sa lugar na ito pero masasabi kong naging maganda ang resulta ng paglinang nila sa akin at sa inyo." wika nito.

Napatingin ako sa pangalan na nasa screen habang ito'y nagsasalita. "Ang ganda naman ng posisyon niya noh, Ma'am Magalpoc." papuri ko.

"Wala ka bang napapansing kakaiba sa suot nito, Sir?" tanong nito.

"Ha? Normal 'yan na may brooch kasi nga CEO sya ng isang kumpanya." dagdag ko.

Ilang sandali ay ginulat kami ng isang bahagi ng speech nito.

"Ako po ay proud na makapagtapos rito sa Sta Clara Community School. Mula po sa tanggapan ng aming opisina sa DAR Foundation, lahat po ng mga magsisipagtapos ay opisyal po naming magiging iskolar bilang pasasalamat sa paaralang minahal po ako. " saysay ng speaker.

Ha?! Galing sya rito sa Sta Clara? Wala namang problema ang pagbibigay niya sa mga estudyante ng scholarship ngunit ang pagsisinungaling ay sobra na sa pagkakataong ito.

"Masaya po akong makabalik rito sa Sta Clara. Nakabalik na po si Dodong—ang inyong Wonderboy" siwalat nito.

Si Dodong nga!

Isang di magkamayaw na palakpakan ang bumalot sa buong gymnasium ng paaralan. Hindi pala kami bigo sa pagkakataong ito na maimbitahan ang batang minsang nangarap rito sa Sta Clara. Napaiyak na lamang ako sa tuwa dahil sa tinupad ni Dodong ang minsang ipinangako niya sa amin bago ito makapagtapos—babalik siya rito at tutulong. Siya ang kahayagan na 'pag may tiyaga ay tiyak matutupad ang pangarap. Biruin mong isa na siyang presidente ng isang kilalang institusyon para sa mga nangangailangan at edukasyon. Nakakatuwang isipin na naging bahagi kami ng kaniyang TAGUMPAY—isang matamis na tagumpay.

Ding! Diiiiiiing!

"Sir, reading na po ng grades..." tugon ng isang studyante.

Napangiti ako sa aking pag-aalala.

Wakas